

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ С МНОГОСОСУДИСТЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ

Маткаримов З.Т., Суюмов А.С., Рустамов М.О., Элмуродова Н.Б.,
Азимова М.Т., Уринов Ж.Б., Рустамов И.З.

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: оценить частоту многососудистых почечных трансплантатов, клинико-анатомические характеристики живых родственных доноров и реципиентов, а также варианты сосудистой реконструкции при родственной трансплантации почки. Материал и методы. Проведено одноцентровое ретроспективно-проспективное сравнительное исследование, включавшее анализ 578 мультиспиральных компьютерно-томографических ангиограмм живых родственных доноров и клинических данных реципиентов, перенесших родственную трансплантацию почки. Сформированы две группы: I группа - трансплантат с одной почечной артерией (n=471; 81,5%); II группа - трансплантат с двумя и более почечными артериями (n=107; 18,5%). Изучены демографические показатели, степень родства донора и реципиента, этиология хронической почечной недостаточности, структура многососудистых трансплантатов, варианты формирования артериальных анастомозов, продолжительность холодной и вторичной тепловой ишемии, а также отдельные ультразвуковые и лабораторные показатели раннего послеоперационного периода. Результаты. Многососудистый почечный трансплантат выявлен у 107 из 578 реципиентов (18,5%). В структуре II группы преобладали трансплантаты с двумя артериями - 102 (95,3%); три артерии отмечены у 1 (0,9%), четыре артерии - у 4 (3,7%) пациентов. Варианты артериальных анастомозов распределились следующим образом: ОПА-НПА - 44 (41,1%), ОПА-ОПА - 43 (40,2%), НПА-НПА - 18 (16,8%), более сложные трех- и четырехкомпонентные варианты - по 1 (0,9%) наблюдению. Средняя продолжительность холодной ишемии составила $13,4 \pm 0,14$ мин в I группе и $15,9 \pm 0,77$ мин во II группе; вторичной тепловой ишемии - $30,0 \pm 0,31$ и $36,6 \pm 0,84$ мин соответственно. По этиологии хронической почечной недостаточности группы были сопоставимы ($\chi^2=11,74$; $df=8$; $p=0,163$), ведущей причиной в обеих группах являлся хронический гломерулонефрит. Заключение. В исследуемой серии многососудистые почечные трансплантаты составили 18,5% от общего числа родственных трансплантаций почки. Несмотря на увеличение технической сложности и удлинение ишемических этапов, использование трансплантатов с двумя и более артериями является клинически обоснованным при условии обязательной предоперационной МСКТ-ангиографии, индивидуального выбора метода сосудистой реконструкции и динамического послеоперационного контроля.

Ключевые слова: родственная трансплантация почки; живой донор; многососудистый почечный трансплантат; множественные почечные артерии; сосудистая реконструкция; МСКТ-ангиография; холодовая ишемия; тепловая ишемия.

CLINICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS AND VASCULAR RECONSTRUCTION IN LIVING-RELATED KIDNEY TRANSPLANTATION USING MULTIPLE-ARTERY RENAL GRAFTS

Matkarimov Z.T., Suyumov A.S., Rustamov M.O., Elmurodova N.B.,
Azimova M.T., Urinov J.B., Rustamov I.Z.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after
Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective: to assess the frequency of multiple-artery renal grafts, the clinical and anatomical characteristics of living-related donors and recipients, and vascular reconstruction patterns in living-related kidney transplantation. Material and methods. This single-center retrospective-prospective comparative study included 578 multidetector computed tomography angiograms of living-related donors and clinical data of kidney transplant recipients. Two groups were analyzed: group I included recipients of grafts with a single renal artery (n=471; 81.5%), while group II included recipients of grafts with two or more renal arteries (n=107; 18.5%). Demographic characteristics, donor-recipient relationship, etiology of chronic renal failure, structure of multiple-artery grafts, arterial anastomosis patterns, cold ischemia time, secondary warm ischemia time, and selected early postoperative ultrasound and laboratory parameters were evaluated.

Results. Multiple-artery renal grafts were identified in 107 of 578 recipients (18.5%). In group II, two-artery grafts predominated (102 cases; 95.3%); three arteries were found in 1 case (0.9%) and four arteries in 4 cases (3.7%). Arterial anastomosis patterns included CIA-EIA in 44 cases (41.1%), CIA-CIA in 43 (40.2%), EIA-EIA in 18 (16.8%), and complex three- or four-component patterns in one case each (0.9%). Mean cold ischemia time was 13.4 ± 0.14 min in group I and 15.9 ± 0.77 min in group II; secondary warm ischemia time was 30.0 ± 0.31 and 36.6 ± 0.84 min, respectively. The groups were comparable regarding the etiology of chronic renal failure ($\chi^2=11.74$; $df=8$; $p=0.163$), with chronic glomerulonephritis being the leading cause in both groups. Conclusion. Multiple-artery grafts accounted for 18.5% of living-related kidney transplantations in this cohort. Although such grafts increase technical complexity and ischemic intervals, their use is feasible with mandatory preoperative CT angiography, individualized vascular reconstruction, and careful postoperative monitoring.

Keywords: living-related kidney transplantation; living donor; multiple-artery renal graft; multiple renal arteries; vascular reconstruction; CT angiography; cold ischemia; warm ischemia.

**КЎП ТОМИРЛИ ТРАНСПЛАНТАТ БИЛАН ҚАРИНДОШ БЎЙРАК
ТРАНСПЛАНТАЦИЯСИДА КЛИНИК-АНАТОМИК ХУСУСИЯТЛАР ВА ТОМИР
РЕКОНСТРУКЦИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ**

**Маткаримов З.Т., Суюмов А.С., Рустамов М.О., Элмуродова Н.Б.,
Азимова М.Т., Уринов Ж.Б., Рустамов И.З.**

“Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: қариндош буйрак трансплантациясида кўп томирли буйрак трансплантатлари учраш частотаси, тирик қариндош донорлар ва реципиентларнинг клиник-анатомик хусусиятлари ҳамда томир реконструкцияси вариантларини баҳолаш. Материал ва усуллар. Бир марказли ретроспектив-проспектив қиёсий тадқиқот ўтказилди. Тадқиқотга тирик қариндош донорларнинг 578 та мультиспирал компьютер-томографик ангиограммаси ва қариндош буйрак трансплантациясини ўтказган реципиентларнинг клиник маълумотлари киритилди. Икки гуруҳ шакллантирилди: I гуруҳ - битта буйрак артериясига эга трансплантат ($n=471$; 81,5%); II гуруҳ - икки ва ундан ортиқ буйрак артериясига эга трансплантат ($n=107$; 18,5%). Демографик кўрсаткичлар, донор ва реципиент ўртасидаги қариндошлик даражаси, сурункали буйрак етишмовчилиги этиологияси, кўп томирли трансплантатлар тузилиши, артериал анастомозларни шакллантириш вариантлари, совуқ ишемия ва иккиламчи иссиқ ишемия давомийлиги, шунингдек, эрта операциядан кейинги даврдаги айрим ультратовуш ва лаборатор кўрсаткичлар ўрганилди. Натижалар. Кўп томирли буйрак трансплантати 578 реципиентдан 107 тасида (18,5%) аниқланди. II гуруҳ таркибида икки артериали трансплантатлар устунлик қилди - 102 (95,3%); уч артерия 1 (0,9%), тўрт артерия эса 4 (3,7%) беморда қайд этилди. Артериал анастомозлар вариантлари қуйидагича тақсимланди: УЎА-ТЎА - 44 (41,1%), УЎА-УЎА - 43 (40,2%), ТЎА-ТЎА - 18 (16,8%), уч ва тўрт компонентли мураккаб вариантлар - ҳар бири 1 тадан (0,9%) кузатувда. Совуқ ишемиянинг ўртача давомийлиги I гуруҳда $13,4 \pm 0,14$ дақиқа, II гуруҳда $15,9 \pm 0,77$ дақиқани; иккиламчи иссиқ ишемия эса мос равишда $30,0 \pm 0,31$ ва $36,6 \pm 0,84$ дақиқани ташкил этди. Сурункали буйрак етишмовчилиги этиологияси бўйича гуруҳлар ўзаро таққосланадиган даражада бўлди ($\chi^2=11,74$; $df=8$; $p=0,163$), ҳар икки гуруҳда асосий сабаб сурункали гломерулонефрит ҳисобланди. Хулоса. Тадқиқот сериясида кўп томирли буйрак трансплантатлари қариндош буйрак трансплантацияларининг 18,5%ини ташкил этди. Техник мураккаблик ва ишемик босқичлар давомийлиги ошишига қарамасдан, икки ва ундан ортиқ артериали трансплантатлардан фойдаланиш мажбурий операциядан олдинги МСКТ-ангиография, томир реконструкцияси усулини индивидуал танлаш ва динамик операциядан кейинги назорат шароитида клиник жиҳатдан асосланган ҳисобланади.

Калит сўзлар: қариндош буйрак трансплантацияси; тирик донор; кўп томирли буйрак трансплантати; кўп сонли буйрак артериялари; томир реконструкцияси; МСКТ-ангиография; совуқ ишемия; иссиқ ишемия.

e-mail: Mrustamov712@gmail.com

Введение. Трансплантация почки является предпочтительным методом заместительной почечной терапии у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек. Одним из путей расширения донорского пула при живом родственном донорстве служит рациональное использование

почечных трансплантатов с вариантной сосудистой анатомией. Наличие двух и более почечных артерий традиционно расценивается как фактор, повышающий техническую сложность операции, поскольку требует более тщательной предоперационной визуализации, обоснованного выбора способа артериальной реконструкции и контроля полноценности сегментарной перфузии после реперфузии трансплантата. В отечественной хирургической литературе Галеев Р.Х. и Галеев Ш.Р. расценивали пересадку почки при вариантных формах почечных сосудов как технически более сложную, однако клинически выполнимую задачу [1]. Тобохов А.В. и соавт. показали, что сосудистые аномалии усложняют вмешательство, однако при правильно выбранной тактике не обязательно ухудшают отдалённые результаты [3]. Современные региональные данные Могилевца Э.В. и соавт. свидетельствуют о значимости включения добавочных артерий в кровоток и правильного положения трансплантата для профилактики перфузионных нарушений [2].

Международные исследования и метаанализы подтверждают, что многососудистая анатомия сама по себе не является противопоказанием к трансплантации. По данным Zorgdrager и соавт., множественные почечные артерии повышают техническую сложность и могут ассоциироваться с более высоким риском ранних осложнений, однако не исключают достижения удовлетворительных клинических результатов [15]. Lim и соавт. в метаанализе с анализом данных на уровне отдельных пациентов показали сопоставимую выживаемость трансплантата и реципиента при трансплантации почек с одной и несколькими артериями [7].

Для клинической практики особую ценность представляет анализ собственного материала трансплантационного центра: частоты таких трансплантатов, характеристик доноров и реципиентов, этиологической сопоставимости групп, структуры артериальных вариантов и применяемых способов формирования анастомозов. Подобный анализ позволяет стандартизировать предоперационную оценку, прогнозировать сложность сосудистого этапа и определять показатели, требующие послеоперационного мониторинга.

Цель исследования. Оценить частоту многососудистых почечных трансплантатов, клинико-анатомические характеристики живых родственных доноров и реципиентов, а также варианты сосудистой реконструкции при родственной трансплантации почки.

Материал и методы. Работа выполнена как одноцентровое ретроспективно-проспективное сравнительное клинико-аналитическое исследование на базе отделения трансплантации почки и реабилитации ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова». Исследование включало два взаимосвязанных этапа: лучевой и клинический. На первом этапе проведён анализ 578 мультиспиральных компьютерно-томографических ангиограмм живых родственных доноров с целью оценки частоты и анатомических вариантов многососудистого строения почек. На втором этапе изучены клинические данные реципиентов, перенёсших родственную трансплантацию почки, в том числе 107 пациентов, которым была выполнена пересадка почки с двумя и более почечными артериями.

В зависимости от количества почечных артерий трансплантата сформированы две группы: I группа - реципиенты с трансплантатом, имевшим одну почечную артерию (n=471); II группа - реципиенты с трансплантатом, имевшим две и более почечных артерии (n=107).

Критериями включения являлись: живой родственный донор, полный комплекс предоперационного обследования, наличие данных МСКТ-ангиографии донорской почки, выполненная родственная трансплантация почки, наличие клинико-лабораторных, инструментальных и интраоперационных данных, необходимых для анализа. Критериями исключения служили: трупная трансплантация почки, неполный объём данных предоперационного обследования, отсутствие ключевых интраоперационных или послеоперационных сведений, препятствующее объективной оценке сосудистой реконструкции и ранних результатов.

Предоперационное обследование включало клинико-лабораторные анализы, биохимические показатели, коагулологическое исследование, ультразвуковые методы, МСКТ-ангиографию почек доноров, при необходимости перфузионную компьютерную томографию и изотопную сцинтиграфию, а также иммунологическое обследование. МСКТ-ангиография расценивалась как основной метод оценки числа почечных артерий, их уровня отхождения, диаметра, длины, характера ветвления и анатомических условий для выбора способа сосудистой реконструкции.

Статистическая обработка данных включала расчёт абсолютных значений, долей в процентах, средних значений с ошибкой среднего ($M \pm m$), медианы и межквартильного размаха. Для сравнения качественных признаков использовался критерий χ^2 Пирсона. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Этические аспекты. Исследование выполнено с соблюдением общепринятых принципов биоэтической этики. Все клинические данные доноров и реципиентов были использованы в обезли-

ченном виде, с соблюдением конфиденциальности персональной информации и требований этических норм при проведении клинических исследований.

Результаты. *Частота многососудистых почечных трансплантатов.* При анализе 578 трансплантаций почки в 471 (81,5%) случае трансплантат имел одну почечную артерию, в 107 (18,5%) – две и более. Таким образом, почти каждый пятый трансплантат в изученной серии имел многососудистую артериальную анатомию, что обуславливало необходимость более детального планирования сосудистого этапа операции (рис.1).

Рис. 1. Распределение почечных трансплантатов по количеству почечных артерий (n=578).

Клинико-демографическая характеристика групп. Средний возраст реципиентов был практически одинаковым в обеих группах: $35,3 \pm 0,44$ года в I группе и $34,9 \pm 1,12$ года во II группе. Средний возраст доноров составил $39,5 \pm 0,47$ и $39,0 \pm 1,04$ года соответственно. В обеих группах среди реципиентов преобладали мужчины: 366 (77,7%) – в I группе и 75 (70,1%) – во II группе. Среди доноров также отмечалось преобладание лиц мужского пола: 251 (53,3%) и 66 (61,7%) соответственно (таб.1).

Таблица 1.

Возрастно-половая характеристика доноров и реципиентов

Показатель	I группа: 1 артерия (n=471)	II группа: ≥2 артерий (n=107)
Возраст реципиентов, лет (M±m)	$35,3 \pm 0,44$	$34,9 \pm 1,12$
Медиана возраста реципиентов, лет	34	34
Возраст доноров, лет (M±m)	$39,5 \pm 0,47$	$39,0 \pm 1,04$
Медиана возраста доноров, лет	40	37
Мужчины среди реципиентов	366 (77,7%)	75 (70,1%)
Женщины среди реципиентов	105 (22,3%)	32 (29,9%)
Мужчины среди доноров	251 (53,3%)	66 (61,7%)
Женщины среди доноров	220 (46,7%)	41 (38,3%)

В структуре доноров II группы по степени родства с реципиентом чаще всего встречались братья - 28 (26,2%), сестры - 19 (17,8%) и отцы - 16 (15,0%). Матери составили 10 (9,3%), сыновья - 8 (7,5%), жены - 7 (6,5%). Дяди и племянники встречались по 5 (4,7%) наблюдений; остальные варианты родства были единичными (таб.1).

Этиология хронической почечной недостаточности. В обеих группах ведущей причиной терминального поражения почек являлся хронический гломерулонефрит: 428 (90,9%) наблюдений в I группе и 96 (89,7%) – во II группе. Прочие причины хронической почечной недостаточности встречались значительно реже. Статистический анализ не обнаружил достоверных межгрупповых различий по этиологической структуре ХПН ($\chi^2=11,74$; $df=8$; $p=0,163$), что свидетельствует о сопоставимости групп по данному признаку (таб.2).

Таблица 2.

Распределение реципиентов по этиологии хронической почечной недостаточности

Этиология ХПН	II группа: ≥ 2 артерий, n (%)	I группа: 1 артерия, n (%)
Хронический гломерулонефрит	96 (89,7)	428 (90,9)
Поликистоз почек	4 (3,7)	4 (0,8)
Аномалии развития почек	1 (0,9)	5 (1,1)
Мочекаменная болезнь	2 (1,9)	18 (3,8)
Сахарный диабет	1 (0,9)	7 (1,5)
Хронический пиелонефрит	0 (0,0)	1 (0,2)
Нефрит неясной этиологии	0 (0,0)	5 (1,1)
Синдром Альпорта	2 (1,9)	2 (0,4)
Врожденная нейрогенная дис- функция мочевого пузыря	1 (0,9)	1 (0,2)
Всего	107 (100,0)	471 (100,0)

Структура многососудистых трансплантатов и варианты реконструкции. Среди 107 многососудистых почечных трансплантатов преобладали графты с двумя почечными артериями - 102 (95,3%). Три артерии были выявлены у 1 (0,9%) пациента, четыре артерии - у 4 (3,7%) пациентов (рис.2).

Рис. 2. Распределение многососудистых трансплантатов по количеству почечных артерий (n=107).

Выбор варианта артериального анастомоза определялся индивидуальными анатомическими условиями каждого трансплантата. Наиболее часто использовались варианты ОПА-НПА - 44 (41,1%) и ОПА-ОПА - 43 (40,2%). Вариант НПА-НПА применен у 18 (16,8%) реципиентов. Более сложные схемы ОПА-ОПА-НПА-НПА и ОПА-ОПА-ОПА встречались по 1 (0,9%) наблюдению. В настоящей статье аббревиатура ОПА обозначает общую подвздошную артерию, НПА – наружную подвздошную артерию (рис.3 и таб.3).

Операционные характеристики и ишемические этапы. Гетеротопическая трансплантация почки справа преобладала в обеих группах: 425 (90,2%) наблюдений в I группе и 103 (96,3%) - во II группе. Гетеротопическая трансплантация слева выполнена соответственно у 46 (9,8%) и 4 (3,7%) реципиентов (таб.4).

Рис. 3. Варианты формирования артериальных анастомозов при многососудистом почечном трансплантате (n=107).

Таблица 3.

Варианты формирования артериальных анастомозов во II группе

Вариант формирования артериальных анастомозов	n	%
ОПА-НПА	44	41,1
ОПА-ОПА	43	40,2
НПА-НПА	18	16,8
ОПА-ОПА-НПА-НПА	1	0,9
ОПА-ОПА-ОПА	1	0,9
Итого	107	100,0

Таблица 4.

Операционные характеристики и продолжительность ишемических этапов

Показатель	I группа: 1 артерия	II группа: ≥2 артерий
Гетеротопическая трансплантация справа	425 (90,2%)	103 (96,3%)
Гетеротопическая трансплантация слева	46 (9,8%)	4 (3,7%)
Холодовая ишемия, мин (M±m)	13,4±0,14	15,9±0,77
Медиана холодовой ишемии, мин	14	14
Вторичная тепловая ишемия, мин (M±m)	30,0±0,31	36,6±0,84
Медиана вторичной тепловой ишемии, мин	28	35

Несмотря на одинаковую медиану холодовой ишемии (14 мин) в обеих группах, среднее значение этого показателя было выше во II группе. Более выраженные различия отмечались по продолжительности вторичной тепловой ишемии: 30,0±0,31 мин в I группе против 36,6±0,84 мин во II группе. Данный факт отражает повышенную техническую сложность сосудистого этапа при наличии двух и более артерий (рис.4).

Рис. 4. Средняя продолжительность холодовой и вторичной тепловой ишемии в сравниваемых группах.

Послеоперационная ультразвуковая характеристика трансплантата. По данным послеоперационного ультразвукового дуплексного сканирования, размеры трансплантата и индекс резистентности в обеих группах были клинически сопоставимы. В I группе средняя длина трансплантата составила $11,17 \pm 0,04$ см, ширина - $5,40 \pm 0,03$ см, переднезадний размер - $4,89 \pm 0,03$ см; во II группе - $11,29 \pm 0,09$, $5,21 \pm 0,06$ и $5,26 \pm 0,07$ см соответственно. Толщина почечной паренхимы составила $1,69 \pm 0,01$ см в I группе и $1,73 \pm 0,02$ см во II группе. Индекс резистентности был практически идентичным: $0,659 \pm 0,004$ и $0,658 \pm 0,007$ соответственно (таб.5).

Таблица 5.

Послеоперационная ультразвуковая характеристика трансплантатов

Показатель	I группа: 1 артерия	II группа: ≥2 артерий
Длина трансплантата, см (M±m)	$11,17 \pm 0,04$	$11,29 \pm 0,09$
Ширина трансплантата, см (M±m)	$5,40 \pm 0,03$	$5,21 \pm 0,06$
Переднезадний размер, см (M±m)	$4,89 \pm 0,03$	$5,26 \pm 0,07$
Толщина почечной паренхимы, см (M±m)	$1,69 \pm 0,01$	$1,73 \pm 0,02$
Индекс резистентности RI (M±m)	$0,659 \pm 0,004$	$0,658 \pm 0,007$

Лабораторная динамика раннего послеоперационного периода. В обеих группах наблюдалось закономерное снижение уровня креатинина в раннем послеоперационном периоде. На 0-е сутки средний уровень креатинина составил $634,6 \pm 14,4$ мкмоль/л в I группе и $618,3 \pm 27,5$ мкмоль/л во II группе; к моменту предвыписки - $112,1 \pm 4,1$ и $100,3 \pm 6,7$ мкмоль/л соответственно. Межгрупповых статистически значимых различий уровня креатинина ни на одном из сроков наблюдения не выявлено ($p > 0,05$). Полученный результат свидетельствует о том, что многососудистая артериальная анатомия при адекватной сосудистой реконструкции не сопровождалась ухудшением раннего восстановления фильтрационной функции трансплантата (рис.5).

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что многососудистая артериальная анатомия является весьма распространённым вариантом у живых родственных доноров: в анализируемой серии она выявлена у 18,5% реципиентов. Этот показатель соответствует диапазону, представленному в систематическом обзоре Zorgdrager и соавт., в котором частота множественных почечных артерий варьировала в зависимости от изучаемой популяции, метода визуализации и критериев учёта добавочных сосудов [14]. Ключевой особенностью собственного материала является явное преобла-

дание трансплантатов с двумя артериями среди всех многососудистых графтов – 95,3%. Данный факт имеет практическое значение, поскольку именно двухартериальные варианты наиболее часто требуют выбора между формированием единого артериального притока, отдельным анастомозированием или комбинированной техникой. Tabbara и соавт. детально описали создание единого артериального притока у трансплантатов с множественными артериями [12]. Удлинение вторичной тепловой ишемии во II группе было закономерным и отражало дополнительную техническую сложность артериального этапа. Аналогичный вывод представлен в работе Şahin и соавт., в которой увеличение числа донорских артерий сопровождалось большей продолжительностью хирургических этапов, однако не приводило к ухудшению послеоперационной функции трансплантата [13]. В крупной когорте Huseynov и Şengul многоартериальные трансплантаты также требовали повышенного технического внимания, однако не являлись независимым предиктором отсроченной функции или ранней потери трансплантата [6].

Рис. 5. Динамика уровня креатинина в раннем послеоперационном периоде.

Закономерное снижение уровня креатинина в обеих группах и отсутствие статистически значимых межгрупповых различий по данному показателю свидетельствуют о том, что правильно выполненная реконструкция позволяет достичь раннего функционального восстановления, сопоставимого с таковым при трансплантатах стандартной сосудистой анатомии. Это согласуется с данными Garcia и соавт., продемонстрировавших хорошие клинические исходы при использовании трансплантатов с несколькими артериями [5], Mahajan и соавт., показавших сопоставимую безопасность при одно- и многоартериальных трансплантатах [8], а также Roth и соавт., установивших сопоставимые ближайшие и отдалённые результаты после сосудистых реконструкций [9]. Saidi и соавт. ещё в ранний период широкого внедрения лапароскопической донорской нефрэктомии указывали, что подобные трансплантации могут выполняться безопасно при наличии достаточного опыта центра [10].

Вместе с тем многоартериальная реконструкция требует систематического динамического наблюдения. Choudhary и соавт. продемонстрировали, что *ex vivo* реконструкция множественных артерий может ассоциироваться с риском клинически значимого стеноза артерии трансплантата [4]. Schmidt и соавт. специально анализировали вопрос лигирования малых добавочных сосудов и показали, что подобная тактика допустима в отдельных случаях, однако требует контроля сегментарной перфузии, в том числе по данным доплерографии [11].

Практическая значимость представленного анализа определяется тем, что он основан на материале одного специализированного центра и отражает реальную структуру живого родственного донорства, частоту многососудистых трансплантатов и применяемые варианты реконструкции. В дальнейшем целесообразно расширить анализ за счёт детализации поздних сосудистых осложнений, оценки отдалённой функции трансплантата, выживаемости графта и пациента, а также сравнения отдельных техник реконструкции между собой.

Ограничения исследования. Исследование носит одноцентровой характер. В исходных материалах отсутствовали полные сведения о номере и дате этического заключения, а также детализированные данные по ряду поздних сосудистых и урологических осложнений; в связи с этим в настоящей статье не приводятся показатели, не верифицированные в исходной базе данных. Анализ имеет

клинико-анатомическую направленность и охватывает преимущественно ранний послеоперационный период.

Заключение:

1. В исследуемой серии родственной трансплантации почки многососудистые трансплантаты составили 107 из 578 наблюдений, или 18,5%.

2. В структуре многососудистых графтов преобладали трансплантаты с двумя почечными артериями - 102 (95,3%); трех- и четырехартериальные варианты встречались значительно реже.

3. Группы с одной и двумя и более артериями были сопоставимы по этиологической структуре хронической почечной недостаточности; ведущей причиной в обеих группах являлся хронический гломерулонефрит.

4. Наличие двух и более артерий повышало техническую сложность операции и сопровождалось увеличением продолжительности ишемических этапов, особенно вторичной тепловой ишемии.

5. При условии адекватной предоперационной МСКТ-ангиографии, индивидуального выбора варианта артериальной реконструкции и систематического послеоперационного мониторинга многососудистый почечный трансплантат следует рассматривать как клинически приемлемый вариант для живой родственной трансплантации почки.

Практические рекомендации:

1. Всем живым родственным донорам необходимо проводить детальную МСКТ-ангиографическую оценку почечных артерий с описанием числа, диаметра, длины, уровня отхождения и сегментарной зоны кровоснабжения дополнительных ветвей.

2. При планировании трансплантации почки с двумя и более артериями метод артериальной реконструкции следует выбирать индивидуально с учётом расстояния между артериями, их калибра и предполагаемой зоны перфузии каждого сосуда.

3. В раннем послеоперационном периоде необходим динамический контроль перфузии трансплантата с применением ультразвукового дуплексного сканирования в сочетании с лабораторной оценкой его функции.

Список литературы:

1. Галеев Р.Х., Галеев Ш.Р. Хирургические особенности пересадки почки при вариантных формах почечных сосудов // Казанский медицинский журнал. 2005. Т. 86, № 2. С. 117-126.

2. Могилевец Э.В., Жук И.Г., Грищенко А.Н. Влияние вариантной сосудистой анатомии трансплантата на исходы пересадки почки // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2024. Т. 22, № 6. С. 507-511.

3. Тобохов А.В., Васильев А.И., Николаев В.Н., Николаев А.В. Значение аномалий развития сосудов почки при проведении трансплантации // Дальневосточный медицинский журнал. 2013. № 4. С. 39-41.

4. Choudhary D.C.D., Vijayvergiya R., Kishore K., Subramani V.N., Banoth M., Perugu S.P.R. et al. Vascular reconstruction of multiple renal arteries - a risk factor for transplant renal artery stenosis: insight from a matched case-control study // Transplant International. 2024. Vol. 37. Article 13298. doi:10.3389/ti.2024.13298.

5. Garcia L.E., Parra N., Gaynor J.J., Baker L., Guerra G., Ciancio G. Clinical outcomes following single vs. multiple vessel living-donor kidney transplantation: a retrospective comparison of 210 patients // Frontiers in Surgery. 2021. Vol. 8. Article 693021. doi:10.3389/fsurg.2021.693021.

6. Huseynov A., Şengul H. Effect of multi-artery renal grafts on patient outcomes in living donor kidney transplantation // Langenbeck's Archives of Surgery. 2025. Vol. 410. Article 312. doi:10.1007/s00423-025-03880-9.

7. Lim E.J., Fong K.Y., Li J., Chan Y.H., Aslim E.J., Ng L.G. et al. Single versus multiple renal arteries in living donor kidney transplantation: a systematic review and patient-level meta-analysis // Clinical Transplantation. 2023. Vol. 37. Article e15069. doi:10.1111/ctr.15069.

8. Mahajan A.D., Patel N.D., Pal L.S., Bathe S., Darakh P.P., Patil M. Retrospective analysis of the comparison between single renal artery versus multiple renal arteries in living donor kidney transplant: does it affect the outcome? // Experimental and Clinical Transplantation. 2021. Vol. 19, No. 1. P. 38-43. doi:10.6002/ect.2020.0244.

9. Roth N., Kalteis M., Krause A., Rösch C.S., Huber J., Enkner W., Haller M., Cejka D., Függer R., Biebl M. Vascular reconstructions in living donor kidney transplantation: a single-center experience over the last 17 years // Frontiers in Transplantation. 2024. Vol. 3. Article 1488277. doi:10.3389/frtra.2024.1488277.

10. Saidi R.F., Kawai T., Kennealey P., Tsouflas G., Elias N., Hertl M. et al. Living donor kidney transplantation with multiple arteries: recent increase in modern era of laparoscopic donor nephrectomy //

Archives of Surgery. 2009. Vol. 144, No. 5. P. 472-475. doi:10.1001/archsurg.2009.49.

11. Schmidt J., Peters R., Mang J., Ralla B., Moldovan D.E., Dagnæs-Hansen J., Liefeldt L., Budde K., Lerchbaumer M., Friedersdorf F. Retrospective analysis of the perioperative outcome in living donor kidney transplantation with multiple renal arteries: does accessory vessel ligation affect the outcome? // World Journal of Urology. 2024. Vol. 42. Article 161. doi:10.1007/s00345-024-04883-9.

12. Tabbara M.M., Guerra G., Riella J., Abreu P., Alvarez A., Vianna R., Chen L., Morsi M., Gaynor J.J., Gonzalez J., Ciancio G. Creating a single

inflow orifice from living donor kidney allografts with multiple renal arteries // Transplant International. 2022. Vol. 35. Article 10212. doi:10.3389/ti.2022.10212.

13. Şahin S., Özdemir O., Ekşi M. The effect of single or multiple arteries in the donor kidney on renal transplant surgical outcomes // Irish Journal of Medical Science. 2023. Vol. 192, No. 2. P. 929-934. doi:10.1007/s11845-022-03024-8.

14. Zorgdrager M., Krikke C., Hofker S.H., Leuvenink H.G.D., Pol R.A. Multiple renal arteries in kidney transplantation: a systematic review and meta-analysis // Annals of Transplantation. 2016. Vol. 21. P. 469-478. doi:10.12659/AOT.898748.

Для цитирования: Маткаримов З.Т., Суюмов А.С., Рустамов М.О., Элмуродова Н.Б., Азимова М.Т., Уринов Ж.Б., Рустамов И.З. Клинико-анатомическая характеристика и особенности сосудистой реконструкции при родственной трансплантации почки с многососудистым трансплантатом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 756–765. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20757667>